

3. Васильєва Д. В. Аксіологічний потенціал підручників з математики для старшої школи. *Проблеми сучасного підручника* : зб. наук. праць / голов. ред. О. М. Топузов. Київ : Педагогічна думка, 2015. Вип. 15. С. 150–158.
4. Матеріали конференції «Безпека в сучасних закладах освіти від учня до вчителя» (2018). *Міністерство освіти і науки України* : вебсайт. URL:<https://mon.gov.ua/ministerstvo-2/diyalnist/tsivilniy-zakhist-ta-bezpeka-zhittediyalnosti/materiali-konferentsii-bezpeka-v-suchasnikh-zakladakh-osviti-vid-uchnya-do-vchitelya>
5. Сливка Л. Здоров'язбережувальна тематика у змісті навчальних дисциплін загальноосвітніх шкіл Польщі в 1950-х – 1970-х рр. *Молодь і ринок*. 2021. 3(189). С. 92–95. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.234145>
6. Сливка Л. В. Теорія та практика здоров'язбережувального виховання учнів загальноосвітніх шкіл Польщі (XX – початок XXI століття) : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника. м. Івано-Франківськ; Дрогобицький держ. пед. ун-т імені Івана Франка. м. Дрогобич, 2023. 581 с.
7. Stypułkowski C., Chytry I., Chruściel-Bryda K. Wychowanie zdrowotne w edukacji matematycznej dla klas 4–6 szkoły podstawowej (propozycje zadań). Kraków : Oficyna Wydawnicza «Impuls», 2003. 113 s.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК БЕЗПЕЧНА, ДОСТУПНА ТА ЕФЕКТИВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ

Карина МОЛЧАНОВА

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, факультет іноземної філології, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків

Анотація. У статті розкриваються переваги та труднощі організації дистанційного навчання в Україні, зокрема в умовах військового стану. Визначено онлайн-платформи та онлайн-ресурси, які сприяють ефективній організації навчання в дистанційному форматі.

Ключові слова: дистанційне навчання, освітній процес, військовий стан, переваги, труднощі.

Війна на території нашої країни йде вже доволі тривалий період, вона принесла та продовжує приносити чимало горя. Однак, незважаючи на всі виклики цього часу, важливо продовжувати жити, відстоювати свою

незалежність, навчатися й розвиватися. В умовах воєнного часу особливо важливо, щоб освіта була доступною для всіх та організована максимально безпечно й ефективно. У наш час це можна здійснити, зокрема, шляхом організації навчання в дистанційному форматі. Загалом, упровадження онлайн-навчання стикається з певними труднощами, але досвід дистанційного навчання, здобутий у період COVID-19, а також вивчення досвіду організації дистанційного навчання в різних країнах світу, певною мірою допомагають впоратися з ними.

Упровадження елементів дистанційної форми навчання в Україні було розпочато в 1997 р. Уперше це було здійснено закладами вищої освіти м. Харкова (Харківський національний університет радіоелектроніки, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») та Львівським інститутом менеджменту. У 2000 р. її регуляція здійснювалася відповідно до Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні [2]. Дистанційна форма навчання визнається однаково ефективною, як і очна, заочна та вечірня. Реалізація онлайн-навчання здійснюється завдяки застосуванню новітніх інформаційних технологій та мереж зв'язку, що надає всім здобувачам освіти доступ до навчальних матеріалів та створює умови, за яких кожен громадянин має можливість реалізувати своє право на освіту [4].

Перш за все, дистанційна форма навчання була вдосконалена шляхом застосування провідних цифрових технологій та засобів комунікації. Завдяки розвитку технологій ця форма організації освітнього процесу вважається сучасною. Вона містить компоненти всіх форм навчання: очної, заочної та вечірньої, – їхня інтеграція ґрунтується на новітніх технологіях [5].

Дистанційна форма навчання має низку суттєвих переваг, серед яких: можливість навчатися у будь-якому зручному місці; можливість гнучкого графіку та економії часу для всіх учасників освітнього процесу; можливість поєднувати навчання та професійну діяльність; доступ до великої кількості інформаційних ресурсів; використання новітніх технологій, за допомогою чого здобувачі освіти вчаться ефективно працювати з ними; забезпечення рівного

доступу до здобуття освіти незалежно від того, де проживає учень, який у нього соціальний статус чи матеріальний стан; подолання психологічних бар'єрів комунікативного характеру, зокрема невпевненість, страх виступати перед аудиторією; обмін освітніми досягненнями та досвідом на міжнародному рівні тощо [5].

Попри низку важливих переваг дистанційна форма навчання має й певні недоліки, до яких належить: залежність від технічних пристроїв та Інтернету, який не завжди буває стабільним; важливість здійснення перевірки академічної доброчесності; особлива важливість для певних спеціальностей лабораторних занять, для організації яких потрібне спеціальне обладнання тощо [3].

Організація дистанційного навчання вимагає особливої ретельності у плануванні й організації освітнього процесу, оскільки від цього залежить ефективність процесу навчання. На це впливають різні фактори, а саме: форма взаємодії з викладачем, форми подачі навчальних матеріалів, форми та методи контролю знань здобувачів освіти [5].

Існує чимало онлайн-платформ, які сприяють ефективній організації навчання в дистанційному форматі. Для того, щоб керувати освітнім процесом, використовують Moodle, GoogleClassroom тощо. Онлайн-заняття зазвичай проводять через GoogleMeet, Zoom, Microsoft Teams. Організація індивідуальної роботи може бути здійснено через електронну пошту, Viber, WhatsApp, а опитування та оцінювання – на платформах Kahoot, OnlineTestPad, ClassDojo, Classtime. У якості альтернативи традиційним дошкам використовують Miro, Lino, Jamboard тощо [1].

Отже, в умовах сьогодення життя і безпека всіх українців є пріоритетами. Дистанційна освіта виступає ефективною формою організації навчання на всіх рівнях освіти, оскільки усі учасники освітнього процесу можуть залишатися у відносно безпечних місцях, викладати та здобувати освіту.

Література

1. Дрокіна А. С. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах дистанційного навчання. *Débats scientifiques et orientations prospectives du*

- développement scientifique*. 2022. С. 279-281. URL : <https://archive.logos-science.com/index.php/conference-proceedings/article/download/192/195> (дата звернення: 12.02.2025).
2. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. 2000 р. URL : https://vnmu.edu.ua/downloads/other/konc_rov_dystan_osv.pdf (дата звернення: 21.02.2025).
3. Лимар Л. Основні переваги та недоліки дистанційного навчання іноземних мов у немовному закладі вищої освіти. *Український педагогічний журнал*. 2022. № 1. С. 24-29. URL : <https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/583/513> (дата звернення: 11.02.2025).
4. Мала І. Б. Дистанційне навчання як дієвий інструмент управлінської освіти. *Вчені записки Університету «КРОК»*. 2022. № 2(66). С. 132-151. URL ; <https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/513/543> (дата звернення: 12.02.2025).
- Пономарь5. Прибилова В. М. Проблеми та переваги дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України. *Проблеми сучасної освіти*. 2013. Вип. 4. С. 27-36. URL : <https://periodicals.karazin.ua/issuesedu/article/download/8791/8312> (дата звернення: 11.02.2025).

ОЦІНЮВАННЯ УСНИХ ВІДПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ СДО MOODLE В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Володимир МОСКАЛЕНКО

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри технологій дистанційної освіти та цифрової дидактики в дошкільній освіті, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків

Хан АЛІЄВ

кандидат педагогічних наук, завідувач навчальної лабораторії, викладач кафедри технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освіті, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків

Анотація. В роботі проаналізовано можливості системи дистанційного навчання MOODLE щодо організації обліку оцінювання здобувачів. Запропоновано алгоритми обліку результатів контролю в усній формі результатів навчання та іншої усної діяльності здобувачів.

Ключові слова: дистанційне навчання, системи дистанційного навчання, ресурси MOODLE, журнал оцінок.